

TILLARNING YO'QOLISHI VA U BILAN BIRGA YO'QOLADIGAN MADANIYAT

Avezova Rohila Abdusharipovna¹, Jumaniyozova Gulhayo Hasanboy qizi²

¹Urganch davlat pedagogika institute ingliz tili o'qituvchisi,

²Urganch davlat pedagogika instituti xorijiy til va adabiyoti ingliz tili yo'nalish talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14917668>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tilning jamiyatdagi o'rni va mohiyati haqida muhokama qilinadi. Tillarning yo'qolishi va u bilan birga yo'qoladigan beqiyos qadriyatlar va milliy madaniyat haqida so'z boradi. So'ngi yillarda bo'lgan tildagi o'zgrishlar haqida o'rganiladi.*

***Kalit so'zlar:** mahalliy til, madaniyat, immigratsiya, falsafiy bilim.*

***Annotation.** This article discusses the role and essence of language in society. It highlights the loss of languages and the incomparable values and national culture that vanish along with them. The article also explores the recent changes in languages over the past years.*

***Keywords:** local language, culture, immigration, philosophical knowledge.*

KIRISH

Til nafaqat muloqot vositasi, balki u butun bir xalqning tarixini urf-odatlarini va madaniy merosini o'zida aks ettiradi. Tillarning yo'qolish natijasida, tillar bilan birga betakror og'zaki adabiyotlar, musiqiy meros, diniy va falsafiy bilimlar ham yo'q bo'ladi. Hozirgi kundagi eng katta muammolardan biri bu tillarning yo'qolishi va unutilib ketishidir. Chunki ushbu tillar orqali biz insonlarning qaysi millat vakili ekanligini va e'tiqodini ham bilib olishimiz mumkin. U faqat muloqot vositasi emas, balki xalqning o'zini tanitish, tarixi va qadriyatlarini asrash vositasidir. Shunga qaramay, hozirgi kunda tillarning yo'qolib ketish jarayoni global miqyosda davom etmoqda. UNESCOning so'nggi hisobotlariga ko'ra, dunyo tillarining 40% yo'qolish xavfi ostida, va har ikki haftada bir til so'zlashuvchilarsiz qolmoqda. Bu jarayon insoniyatning madaniy xilma-xilligini kamaytiradi va tarixiy bilimlarning yo'qolishiga olib keladi. Tilning yo'qolishi faqatgina kichik bir xalq uchun emas, balki dunyo aholisi uchun ham katta muammodir. Ammo o'sha til yo'q bo'lib ketsa qadimiy va an'anaviy meros ham yo'q bo'lib ketadi.

Misol sifatida Amerikadagi mahalliy tillar yoki Avstraliyadagi aborijen tillarining yo'qolishini ko'rsatish mumkin. Ushbu tillar bilan birga qadimiy an'analar va madaniyat ham butunlay unutilgan. Kelajak avlod esa ushbu til haqida yoki ushbu tilda yozilgan noyob asarlarni bilmay yashaydilar. Tilning yo'qolishi bu xalqning ajralmas qismi bo'lgan madaniyatni ham yo'qotish bilan teng. Shimoliy Amerikaning mahalliy tillaridan biri bo'lgan Klallam tilini ko'rsatish mumkin. 2014-yilda ushbu tilning so'nggi so'zlashuvchisi vafot etdi va u bilan birga o'sha xalqning boy og'zaki madaniyati ham tarixga aylandi. Shu kabi holatlar Afrika va Osiyo hududlarida ham uchramoqda. Masalan, Orol dengizi hududida ba'zi kichik etnik guruhlarning tillari ham xavf ostidadir. Shu sababli turli xil madaniy meroslar yo'q bo'lib ketmoqda. Bundan tashqari hozir ba'zi tillar dunyo bo'yicha asosiy o'rinlardan birini egallab kelmoqda. Masalan ingliz tili, ispan tili, xitoy tili va shu kabi tillar ko'plab so'zlashuvchilarga ega. Shuning uchun ham boshqa tillarga bo'lgan e'tibor kamaygan va natijada ayrim tillar ham yo'qolish arafasida. Ayrim yoshlar o'zlarining ona tillari bo'la turib boshqa tillarda gapiradilar. Bundan tashqari ba'zilar o'zlarining tilini buzib, boshqa so'zlarni qo'shib gapiradilar. Bu ham tilning

yo‘qolishiga katta xavf tug‘diradi. Shuningdek, ba‘zi davlatlarda maktablarda faqat rasmiy tilga o‘qitish majburiy bo‘ladi va mahalliy tillar e‘tibordan chetda qoladi. Shuning uchun ham kichik tillar va shevalar tezroq unutilib ketadi. Internet va media ko‘pincha xalqaro tillarda bo‘ladi, bu esa kichik tillarning rivojlanishiga to‘sqinlik qiladi. Masalan ijtimoiy tarmoqlar ham asosan ingliz tili va rus tillarida yaratilgan. Tillarning yo‘qolishining yana bir katta muammosi shundaki, immigranlar (ya‘ni boshqa davlatlardagi musofirlar) yangi jamiyatga moslashish uchun o‘z ona tilini unuta boshlaydilar.

Tillarning yo‘q bo‘lib ketishidan himoya qilishning samarali yo‘llari mavjud bo‘lib, ushbu prinsiplardan oqilona foydalanilsa, mahalliy tillar unutilib. Masalan mahalliy tillarni o‘rgatadigan maktablar ochish. Bunda asosan mahalliy tillar, lahjalar va rasmiy tillar ham o‘rganiladi. Yana bir samarali yo‘li bu mahalliy tilni saqlashga yordam beruvchi teatr, qo‘shiqlar va filmlar yaratishdir. Agar ushbu prinsiplardan oqilona foydalanilsa, insonlarning tillarga bo‘lgan qiziqish ham oshadi. Hozirgi zamonaviy texnologiyalar asrida ham biz tillarimizni texnologiyalar orqali saqlab qolishimiz kerak. Masalan yo‘qolib borayotgan tillar uchun onlayn lug‘atlar va ilovalar yaratish orqali mukammal o‘rgana olamiz. Bu esa mahalliy tillarning yo‘qolishini oldini oladi. Agar biz qaysidir bir tilni yo‘qotsak, u bilan birga qadriyatlarni va beqiyos madaniyatlarni ham yo‘qotib qo‘yishimiz ham mumkin.

Ba‘zi tillar yo‘qolishdan saqlanib qolgan va qayta tiklangan. Ivrir (Yahudiy tili) bu til asrlar davomida faqat diniy kontekstda ishlatilgan. Ammo XX asrda Isroil davlatida bu til qayta tiklandi va hozirda u rasmiy til sifatida ishlatiladi. Bir qancha olimlar yordami asosida ushbu til saqlanib qolgan. Bundan tashqari, Manx tili (Men orolining tili) ushbu tilning so‘nggi so‘zlashuvchisi 1974 yilda vafot etgan, ammo yozuvlar va audio materiallar asosida tilni qayta tiklash ishlari olib borilmoqda.

Xulosa

Til bu-millat ko‘rki, har bir millatning kelajagi va o‘tmishi shu tillar bilan chambarchas bog‘langan. Shuning uchun ham har bir jamiyat o‘zlarining ona tillariga e‘tibor berishlari zarur. Chunki hamma tilni unutilib ketsa ham qayta topib bo‘lmaydi. Shu bois insonlarni til o‘rganishga bo‘lgan ishtiyoqini oshirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Xudoyberganov X. - Til va madaniyatning milliy o‘ziga xosligi
2. Bekmurodov Sh. - Til va identifikatsiya jarayonlari 2020.
3. Shirinov S. - Tilshunoslik nazariyasi va amaliyoti. Toshkent: Sharq, 2011.
4. Jomolxonov H. "Hozirgi o‘zbek adabiy tili" Toshkent, 2005.
5. G‘ulomov R. - Madaniyat va til: Tarixiy yondashuvlar. Yangi asr avlodi.